

Nogueira preta: valiosas espécies de árvores de folhosas

www.af4eu.eu

A noz preta é frequentemente cultivada como uma árvore de crescimento rápido em plantações intensivas

A noqueira preta (*Juglans nigra* L.) foi introduzida pela primeira vez em parques, jardins e arboretos desde o século 17 e em florestas no final do século 19. Esta espécie arbórea é pouco conhecida e utilizada, apesar de ser uma espécie arbórea muito promissora e polivalente. O uso desta espécie arbórea é muito amplo e variado. A madeira de noqueira preta é procurada e popular por sua bela cor, alta resistência, durabilidade e é fácil de usar e resiste bem às condições climáticas. A qualidade da madeira supera muitas outras espécies arbóreas de crescimento rápido, como choupos, salgueiros ou Paulownia, e é também uma espécie arbórea adequada para sistemas agroflorestais. A seiva na primavera é usada para fazer xarope, que é semelhante a bordo e é usado na indústria de alimentos. As folhas secas são transformadas em infusões e chás. As nozes verdes com cascas verdes são usadas na produção de tintura, licor, nozes em conserva, sabão e extratos usados na indústria cosmética e alimentar. Os grãos são usados como ingrediente em sorvetes e outros produtos de confeitaria. Excelente óleo é obtido por prensagem dos grãos, que é usado na cozinha e na indústria farmacêutica. Os frutos secos são utilizados na medicina alternativa há muito tempo e agora apresentam-se de várias formas como produtos biológicos saudáveis e também como alimentos funcionais que têm funções preventivas ou de suporte, ajudando assim a prevenir algumas doenças. As conchas são usadas para moagem e jateamento de edifícios e estruturas metálicas.

Michal Pástor

Centro Florestal Nacional, Eslováquia

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.